

do_co_mo_mo

III SEMINÁRIO DO COMOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

RINO LEVI E O EDIFÍCIO COLUMBUS

*René Galesi**

*Candido Malta Campos Neto***

* Engenheiro Civil, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. e-mail: renegalesi@ig.com.br

** Arquiteto e Urbanista, Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. e-mail: candido@mackenzie.com.br

Resumo

Nos anos 1930 e 1940 a cidade de São Paulo vivenciou intensa reestruturação urbana, associada à industrialização, com importantes transformações no sistema viário e no ambiente construído. A verticalização tornou-se símbolo de modernidade, construindo-se edifícios pioneiros em termos tipológicos e de linguagem. Alguns arquitetos traduziram os princípios do Movimento Moderno em realizações emblemáticas, que abriram caminho para importante produção de edifícios residenciais modernistas nas décadas seguintes. Rino Levi (1901-1965) teve papel crucial nesse sentido, explorando novas possibilidades construtivas, procurando atender às exigências da vida urbana moderna por meio da renovação arquitetônica. Foi dos primeiros a perceber que a aplicação dos princípios da arquitetura racional seria decisiva para conferir qualidade estética e espacial aos empreendimentos verticais, como verificamos em sua primeira obra de porte, o Edifício Columbus (1929-1934), pioneiro não apenas pela recusa ao decorativismo prevalente até então, mas pela postura de vanguarda que caracterizou todo o projeto. Sua preocupação era solucionar racionalmente o problema de abrigar famílias, dando-lhes o maior conforto possível. Seguiu a orientação modernista de tirar partido estético dos elementos utilitários e realizar estudos detalhados de estrutura e função. Fachadas e aberturas foram compostas de acordo com as necessidades de distribuição interna dos apartamentos; combinando volumes ortogonais e curvos, e ousadas janelas nos cantos, ilustravam de forma dramática os novos conceitos da arquitetura racional. Seu impacto na paisagem urbana foi realçado pela construção do Perímetro de Irradiação a partir de 1940; contudo, nos anos 1970 o edifício foi demolido pela Prefeitura para execução do viaduto da Av. Brig. Luiz Antonio sobre a 23 de Maio. Esse atentado ao patrimônio moderno da cidade foi cometido para abrir lugar a uma garagem pública, que nunca foi construída.

Palavras-Chave

Rino Levi; Edifício Columbus; arquitetura moderna

Abstract

During the years 1930 and 1940 there was an intense urban restructuring in the city of São Paulo, associated to the industrialization, with important

transformations in the traffic system and in the built atmosphere. The verticalization became a modernity symbol, being built pioneer buildings in tipological and language terms. Some architects translated the beginnings of the Modern Movement in emblematic accomplishments, that inspired the important production of modernist residential buildings in the following decades. Rino Levi (1901-1965) played crucial role, exploring new constructive possibilities, trying to assist to the demands of the modern urban life through architectural renewal. He was one of the first to notice that the application of the rational architecture principals would be decisive to check aesthetic and space quality to the vertical enterprises, as we verified in its first works, the Columbus Building (1929-1934), pioneer not just because it refuses the utilization of excessive decorative elements, but for the vanguard posture that characterized the whole project. He worried about to solve the problem rationally of sheltering families, giving them the largest comfort was possible. He followed the modernist orientation taking advantage of the utilitarian elements, and studying carefully structure and function. Facades and openings were composed in agreement with the needs of internal distribution of the apartments; combining cubes and curved volumes, and daring windows in the corners, they illustrated in a dramatic way the new concepts of the rational architecture. Its impact in the urban landscape was enhanced by the construction of the "*Perímetro de Irradiação*" started in 1940; however, in the years 1970 the building was demolished by the City hall during the building of the viaduct crossing Brig. Luiz Antonio Ave. and May 23 Ave. That was an attack to the modern patrimony of the city and it was committed to build a public parking, that never was built.

Keywords

Rino Levi; Columbus Building; modern architecture.

RINO LEVI E O EDIFÍCIO COLUMBUS

Introdução: O papel de Rino Levi

Nascido em 1901, e falecido em 1965, Rino Levi representa, como poucos outros arquitetos, a renovação da arquitetura brasileira do século XX (MACHADO, 2001, p. 23). Durante toda sua vida teve incontestável atuação na implantação e consolidação da Arquitetura Moderna Brasileira (ANELLI, 2001, p. 9).

Além de pioneiro na divulgação dos princípios modernistas no Brasil, e dono de uma obra construída de inestimável importância, teve uma importante atuação como militante pela causa do reconhecimento da profissão de arquiteto (SANT'ANNA JR., 2001, p. 19), bem como na criação do IAB/SP, protagonizando inclusive a elaboração do projeto de seu edifício-sede em São Paulo. Foi membro do CIAM, um dos fundadores do Museu de Arte de São Paulo, e professor da FAU / USP, junto com Vilanova Artigas, até 1959 (ANELLI, 2001, pp. 9 e 31).

Nascido em São Paulo, numa família de judeus italianos, em 1919 Levi foi estudar na Itália, permanecendo de 1921 a 1923 no Instituto Politécnico de Milão (FRANCO, 2001 p. 17) e transferindo-se depois para a Escola de Arquitetura de Roma. O principal motivo dessa transferência foi o vislumbre da proposta daquela escola em formar o "arquiteto integral", com capacidade técnica e artística para intervir nas transformações então em curso em todo o mundo. Durante a estadia em Roma, Levi foi aluno e estagiário de Marcello Piacentini, que propunha, entre outros ensinamentos, a indissolubilidade entre arquitetura e urbanismo; idéia que seria um mote no trabalho de Levi (ANELLI, 2001, pp. 26-28).

Ainda como estudante em Roma, publicou em 15 de outubro de 1925 artigo no jornal *O Estado de São Paulo* destacando que a modernidade seria o elemento mais importante a ser buscado na arquitetura do século XX. Defendia a simplicidade, a expressão da estrutura e a sinceridade dos elementos decorativos. Era preciso que o artista fosse capaz de criar algo novo, que permitisse maior entrelaçamento entre estrutura e decoração. Esse artista, portanto, deveria ser também um técnico, que, inspirando-se nos exemplos encontrados em países mais avançados, trouxesse para o Brasil as mais

recentes experiências da arquitetura moderna para resolver nossos problemas urbanos (TELLES, 1940, p. 3).

Voltando ao Brasil após sua formatura, foi dos primeiros a divulgar os princípios do Movimento Moderno - em seu caso, filtrados pelo racionalismo italiano - como concepções passíveis de solucionar o dilema arquitetônico brasileiro. Enquanto o progresso da técnica e da indústria ampliava as possibilidades construtivas, e as exigências da vida urbana moderna colocavam um grande número de novos problemas para os construtores, a produção local se debatia entre os modelos acadêmicos predominantes no início do século, a reivindicação nacionalista do neocolonial e a estilização modernizada do Art Déco (SEGAWA, 1998, pp. 53-76 e 85). Nesse panorama variado, a emergência de propostas racionalistas - os primeiros ecos do Movimento Moderno europeu, trazidos por Gregori Warchavchik, Jayme da Silva Telles e Flavio de Carvalho ainda nos anos 1920 - era vista com certa desconfiança. Muitas vezes apelidadas de "futuristas", as criações modernistas eram desdenhosamente consideradas como um espúrio modismo europeu, distante da realidade nacional.

Demonstrou seu pioneirismo quando se estabeleceu como arquiteto em São Paulo no final dos anos 1920, tendo possuído o primeiro escritório brasileiro a se dedicar apenas a projetos de arquitetura, sem associar projeto a construção (FRANCO, 2001, p. 17). Rino Levi passou a aplicar os princípios do racionalismo e da depuração purista do Estilo

Figura 1: Casa Delfina Ferrabino (1931-1932). Fonte: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. Rino Levi: Arquitetura e cidade. São Paulo, Romano Guerra, 2001, p. 58.

Internacional em obras residenciais como as casas Ferrabino e Medici. Contudo, essas realizações não alcançaram a repercussão das "casas modernistas" de Warchavchik. Ao longo dos anos 1930 sua contribuição se concentrou no campo dos projetos para a área central, com importantes implicações urbanísticas, inserindo o racionalismo no cerne das transformações urbanas então em curso

no centro de São Paulo. Nesse sentido destacaram-se sua participação no concurso para o novo Viaduto do Chá, em 1936, juntamente com Francisco Grabenweger, proposta que obteve destaque pela comissão julgadora (GALESI e CAMPOS, 2001, p. 48).

Realizou os primeiros estudos acústicos para obras de arquitetura na cidade (FRANCO, 2001, p. 17), tendo projetado e construído ainda em 1936 o Cine Art-Palácio, no qual inaugurou novos conceitos plásticos e funcionais, tornando-se um dos principais projetistas de cinemas nesta época em São Paulo, com uma série de obras que culminaram no conjunto do Cine Ipiranga e Hotel Excelsior em 1941 (CESAR, 2001, p. 16).

Figura 2: Perspectiva da proposta de Rino Levi para construção do novo Viaduto do Chá (1935).
Fonte: Revista *Arquitetura* nº 42, dezembro de 1965, p. 38.

Racionalismo, urbanismo e verticalização

Foram igualmente decisivos seus projetos exemplares para a racionalização do adensamento urbano por meio de prédios médios e altos. Inicialmente a verticalização em São Paulo havia assumido as características do ecletismo nos moldes norte-americanos. Porém a partir de 1930 se introduziu a arquitetura modernizada por meio do Art Déco, livre de enfeites passadistas, mas ainda recorrendo à composição acadêmica e aos elementos decorativos, embora estilizados. Esta simplificação e gradual eliminação dos ornamentos deveu-se também à falta de mão de obra especializada, que começava a rarear, tornando-se onerosa (SOMEKH, 1997, p. 161). Mais importante que a representatividade simbólica dos prédios, impunha-se a multiplicação das metragens construídas para maximizar o aproveitamento imobiliário.

Rino Levi foi dos primeiros a perceber que a aplicação dos princípios da arquitetura racional seria um passo decisivo para conferir qualidade estética e espacial aos empreendimentos verticais. Para isso, era preciso superar definitivamente os cacoetes acadêmicos e repensar o desenho dos edifícios em bases puramente estruturais e funcionais. Suas pesquisas culminaram em dois projetos que procuraram servir de modelos para os novos padrões de ocupação habitacional exigidos pela urbanização moderna: as habitações de tipo "semi-intensivo" e "intensivo".

Lamentando as baixas densidades que caracterizavam os bairros residenciais paulistanos, ele preconizava a necessidade de maior concentração da população para otimizar a ocupação urbana. Tal aproveitamento mais intensivo do solo deveria ser racionalizado por meio de um zoneamento funcional, nos moldes consagrados pela Carta de Atenas em 1933, onde separavam-se por zonas os diversos tipos de usos: comercial, residencial intensivo, semi-intensivo e extensivo, industrial, e assim por diante (LEVI, 1935, s.n.p.). Para configurar o tipo "semi-intensivo", Levi desenvolveu um desenho simples e eficiente para um prédio de poucos andares na zona de expansão da área central, no início da Rua Augusta.

Através da publicação constante de artigos na imprensa paulistana, Levi opinava sobre diversos temas, sendo os principais relativos ao urbanismo e à cidade. Refletindo sobre a inserção urbana de seus projetos, criticava o crescimento urbano desordenado, e defendia o zoneamento como método de controle. Assumiu assim papel fundamental como divulgador do urbanismo moderno em São Paulo, embora sua atuação não tenha resultado em intervenções concretas (GALESI, 2002, p.137).

Figura 3: Edifício “semi-intensivo” projetado por Rino Levi. Fonte: *Revista Polytechnica* nº 119, março a junho de 1935, s.n.p.

Além do projeto para o Viaduto do Chá, apresentou nos anos 1930 um modelo de sistema viário para o centro da cidade, com princípios similares aos do “Perímetro de Irradiação” de Ulhôa Cintra e Prestes Maia. Entre outras idéias, o arquiteto defendia um adensamento mais intensivo das habitações. Para ele São Paulo se caracterizava pela distribuição extensiva, com a proliferação de bairros periféricos, conforme os interesses de especulação imobiliária. Esse desenvolvimento "irracional" trazia consigo inconvenientes, principalmente no que se referia aos custos de extensão de infra-estrutura. A tendência mais lógica seria a de concentração da população, a ser racionalizada por meio do zoneamento moderno.

O Columbus

A concretização do modelo "intensivo" de ocupação residencial urbana, ou seja, assumidamente vertical, representou o primeiro grande trabalho de Rino Levi, que marcou época: o Edifício Columbus. Localizava-se no início da Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, uma das radiais integrantes do Plano de Avenidas de Prestes Maia.

Em 1929, com a promulgação do código de obras “Arthur Saboya”, abriu-se caminho à verticalização fora da zona central (então limitada ao centro histórico), que era coibida desde 1921. O novo código permitia a construção de prédios com altura equivalente a uma vez e meia a largura da via, o que levaria, nos anos seguintes, aos primeiros exemplos de ocupação vertical residencial em avenidas como Angélica, Higienópolis e Brigadeiro Luiz Antonio (CAMPOS, 2002, quadro 3).

Um dos primeiros edifícios a se aproveitar dessa mudança na legislação foi o Columbus, edifício de apartamentos para renda encomendado por Lamberto Ramenzoni ainda em 1929 e concluído em 1934. Sacudiu a paisagem paulistana do início dos anos 1930 pela forma como incorporava contribuições das vanguardas europeias (FERRAZ, 1956, pp. 33-49 ou MACHADO, 1992, p. 206). Pouco posterior às "casas modernistas" de Warchavchik, foi o primeiro prédio vertical de destaque em São Paulo

construído dentro da linha puramente racionalista. Seu pioneirismo se afirmava não apenas pela ausência de elementos decorativos, mas também pela postura de vanguarda que caracterizou todo o processo de projeto (s.n.a.: “A obra de Rino Levi.” *Arquitetura* nº 42, dezembro de 1965, p. 11).

Figura 4: Edifício Columbus. Fonte: TOLEDO, Benedito Lima de.: Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo. São Paulo, Empresa das Artes, 1996, p. 53.

Figura 5: Perspectiva do primeiro estudo do edifício (1930). Fonte: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001, p. 62.

Após um primeiro esboço, ainda pouco preciso, datando do final de 1929, relatado por Geraldo Ferraz (ANELLI, 2001, p. 28), os primeiros estudos do Edifício Columbus são do início de 1930, tendo sofrido três alterações ao longo de quatro anos. No primeiro estudo, o edifício foi projetado com uma fachada principal voltada para a Avenida Brigadeiro Luís Antonio; não existia ainda a intenção de deixar o edifício livre no lote, como na versão definitiva. No segundo estudo, ainda de 1930, o pavimento-tipo foi projetado em cruz (como na versão final), e à medida que o prédio ficava mais alto, diminuía-se o número de apartamentos por andar, passando de seis nos primeiros pavimentos para dois nos últimos. Tal escalonamento conferia interessante monumentalidade ao edifício. O penúltimo projeto já era parecido com a última versão; ambos foram elaborados em 1933, ano do início das obras (ANELLI, 2001, pp. 28 e 47).

Figura 6: Perspectiva da segunda proposta (1930). Fonte: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001, p. 62.

Ao conceber o Columbus, Rino Levi tinha como idéia propulsora a ausência de preconceitos formais, sendo sua maior preocupação solucionar racionalmente o problema de abrigar famílias, dando-lhes o maior conforto possível. Dentro desse conceito, seguia a orientação modernista, buscando tirar partido estético de elementos utilitários. Ao realizar estudos detalhados e precisos de estrutura e função, o arquiteto aproximava-se de um engenheiro ao projetar uma máquina (LEVI, 1935, s.n.p.). Levi detalhava até os menores componentes das obras, como ferragens, luminárias, etc.; se havia elementos que a indústria da época não produzia de acordo com suas necessidades, ele elaborava novos desenhos e os encomendava (FRANCO, 2001, p. 17).

O edifício impressionava pela simplificação do desenho externo das fachadas e pelo fato do mesmo tratamento ser conferido a todas elas (ANELLI, 2001, p. 60). Tratava-se de uma inovação, uma vez que os prédios paulistanos ainda eram marcados pela diferença entre a fachada frontal "nobre" e as fachadas "secundárias" ou de serviços, sendo também muito comuns os prédios com empenas laterais cegas.

Figura 7: O Edifício Columbus em construção. Fonte: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. Rino Levi: Arquitetura e cidade. São Paulo, Romano Guerra, 2001, p. 61.

Figura 8: Planta do pavimento-tipo. Fonte: *Revista Polytechnica* nº 120, julho a outubro de 1935, s.n.p.

Em vez de se ater aos parâmetros tradicionais da composição clássica, as fachadas e aberturas foram compostas de acordo com as necessidades de distribuição interna dos apartamentos, seguindo os princípios racionalistas e funcionalistas. Isso levou a um interessante jogo volumétrico nas quatro faces do prédio, combinando volumes ortogonais e curvos, e ousadas janelas nos cantos, ilustrando de forma dramática os novos conceitos da arquitetura racional. Como surgiu em um trecho da cidade ainda horizontal, na época o edifício se erguia isolado, destacando-se na paisagem sua grande qualidade visual.

Nos anos seguintes muitos dos princípios adotados por Levi no Columbus passaram a ser utilizados em projetos de outros profissionais, entre eles os detalhes dos terraços e das cortinas nos dormitórios. Alguns detalhes dos caixilhos empregados nessa obra tornaram-se padrão na indústria de componente de construção civil (s.n.a.: “A obra de Rino Levi.” *Arquitetura* n° 42, dezembro de 1965, p. 11).

Figura 9: À esquerda, corte longitudinal; e, à direita, detalhe construtivo dos terraços de canto do pavimento-tipo. Fonte: *Revista Polytechnica* n° 120, julho a outubro de 1935, s.n.p.

Levi criou apenas um tipo de apartamento, procurando sempre que possível padronizar todos os detalhes, fato este que transpareceu nas fachadas, pela repetição e reprodução rítmica de motivos. Como admirador do expressionismo na arquitetura contemporânea européia, conferiu ao edifício uma entrada expressiva: faixas curvas pretas e brancas, com efeitos de luz à noite, ecoados pela iluminação em caixas das lojas que flanqueavam o ingresso. (MACHADO, 1993, p. 60).

Uma vez que o terreno apresentava medidas amplas, o prédio foi projetado livre das divisas desalinhas. Associado à boa orientação (nordeste) isso possibilitou a colocação de janelas em todas as faces, evitando os poços de iluminação e ventilação. Mediante terraços em todos os cantos, pôde-se aproveitar a vista panorâmica que o edifício proporcionava. Seus acessos foram estrategicamente planejados de modo a separar a entrada de serviço da social. A circulação vertical fazia uso de elevadores, que acessavam os andares por meio do grande átrio central, de onde se atingiam os apartamentos. Estes, por sua vez, dispunham de área social, serviço e íntima distintas, distribuídas de forma nítida e prática.

Figura 10: Detalhe da entrada social do edifício. Fonte: *Revista Polytechnica* nº 120, julho a outubro de 1935, s.n.p.

Como a Avenida Brigadeiro Luiz Antonio naquele ponto havia sido construída sobre um aterro, houve necessidade de reforço especial nas fundações. Além de sapatas corridas estas possuíam um estaqueamento feito com estacas de madeira. O subsolo era protegido da rua por espesso muro de arrimo, construído em concreto. Embora a estrutura de concreto armado que sustentava o prédio fosse toda camuflada entre as alvenarias, no caso das vigas e colunas que acompanhavam as fachadas o revestimento por uma parede externa de tijolos não deixava de expressar as linhas portantes. Para que o revestimento fosse uniforme e não apresentasse qualquer tipo de deformidade, as vedações externas dos principais cômodos eram duplas, evitando-se a umidade externa (LEVI, 1935, s.n.p.).

Da mesma forma que os demais componentes, a caixilharia foi toda projetada racionalmente, de acordo com a necessidade de cada abertura. Seus dispositivos deslizavam com perfeição e acabaram-se tornando padrão em inúmeras outras construções. As folhas dos caixilhos tinham abertura total, permitindo a fácil limpeza dos vidros, bem como a entrada necessária de ar e luz, porém com vedação suficiente para não permitirem a passagem de vento ou água. Previa-se também um local para instalação das cortinas. O grande caixilho da escadaria vinha desde o chão, no primeiro pavimento, até o último, sem tocá-la (MACHADO, 1992, p. 206).

As instalações elétricas foram projetadas por profissional especializado, dando a cada ambiente a quantidade necessária de iluminação noturna, bem como provendo tomadas e pontos de telefone (um requinte para a época) conforme a necessidade de cada cômodo. Quanto às instalações sanitárias, de gás, e de água quente e fria, eram conduzidas aos pavimentos por meio de “shafts”, sendo que a água quente era fornecida por meio de uma caldeira central à óleo. Da mesma forma o lixo era encaminhado ao subsolo por uma chaminé especialmente projetada para tal.

De uma maneira geral as alvenarias receberam apenas uma demão de reboco, e não tiveram nenhum tipo de pintura, por terem sido revestidas com uma argamassa cuja mistura foi meticulosamente estudada pelo arquiteto (seus componentes eram pó de mármore, quartzo e mica, entre outros). O resultado

final era um material duro, impermeável, e resistente à abrasão - sendo portanto de fácil limpeza, de acordo com os princípios higienistas em voga naquele momento (LEVI, 1935, s.n.p.).

Nos anos 1930 e 1940 o Edifício Columbus causava impacto no panorama da cidade. Com a construção dos viadutos integrantes do "Perímetro de Irradiação" a partir de 1940, as fachadas laterais e traseira do edifício foram ressaltadas.

Figura 11: Vista do edifício, notando-se a inexistência de edifícios verticais nas proximidades. Fonte: Revista Polytechnica nº 120, julho a outubro de 1935, s.n.p.

Do "viaduto Dona Paulina, já uma das fachadas laterais do Columbus emerge em toda sua severa fisionomia, bem marcante da introdução da nova arquitetura em São Paulo. Por outro lado, o viaduto sobre o Anhangabaú superior, descobrirá em breve a face esquerda do edifício. De ambos os viadutos, o que era fundo já se torna uma das frentes para o transeunte. Estas indicações são aqui colocadas para significar que o Edifício Columbus teve um tratamento total externo, razão bastante de uma planta eficientemente tratada, que organizando os apartamentos não a subordinou a uma fachada" (FERRAZ, 1956, pp. 34-39).

Nos anos 1970, ainda como parte do processo de expansão rodoviária iniciado por Prestes Maia quarenta anos antes, o Edifício Columbus foi demolido pela Prefeitura no momento de execução do viaduto da Avenida Brigadeiro Luiz Antonio sobre a avenida 23 de Maio. Esse atentado ao patrimônio moderno da cidade foi cometido com o objetivo de abrir lugar para uma garagem pública, a qual nunca foi construída (MACHADO, 1993, p. 60).

Considerações finais

O período vanguardista dos anos 1930 envolveu um momento de afirmação inicial das propostas modernistas, coincidindo com o primeiro movimento de disseminação da verticalização em São Paulo, não mais limitada ao centro histórico e ao uso terciário, mas atingindo os bairros do entorno (Centro Novo, Higienópolis, Bela Vista) e adquirindo caráter misto ou residencial - dos quais temos como exemplo emblemático o Edifício Columbus. Esse movimento foi possibilitado pelas emendas apostas pela Câmara Municipal ao Código "Arthur Saboya" em 1929, liberando a construção de edifícios fora da área central, e regulado pelas normas impostas aos prédios localizados no "centro novo" e no anel de expansão central quando da revisão do código em 1934 - normas aprimoradas a partir de 1938, com o incentivo à verticalização disciplinada na gestão Prestes Maia.

A partir de 1937 dispositivos legais exigiram que edifícios residenciais construídos nos bairros residenciais privilegiados de São Paulo tivessem recuos frontais e áreas livres no terreno, assegurando insolação e ventilação nos apartamentos e no interior dos quarteirões. Essa providência foi importante para associar verticalidade e prestígio, e para abrir caminho a soluções de projeto mais livres. Podemos citar o bairro de Higienópolis como referência na substituição de casas por edifícios residenciais dentro de exigências legais que garantiam uma ocupação de qualidade, e favoreciam a inovação arquitetônica. Nos anos 1940 e 1950 uma série de empreendimentos nessa região adotou a linguagem moderna, configurando novos marcos da verticalização residencial paulistana: os edifícios Louveira, de Vilanova Artigas, Lausanne, de Victor Reif, e Prudência, do próprio Rino Levi, podem ser citados entre os mais expressivos.

Trata-se de um dado decisivo para a configuração urbanística de São Paulo, e para a inovação arquitetônica, muitas vezes amparada nas obras viárias dos engenheiros urbanistas. Naquele momento, em que se projetaram alguns edifícios residenciais marcantes na paisagem ainda predominantemente horizontal da capital paulista, iniciava-se profunda mudança no campo habitacional. A Lei do Inquilinato e o congelamento dos aluguéis nos anos 1940 comprometeram a continuidade do modelo rentista de provisão que prevalecia até então. Ao mesmo tempo, a legislação de condomínios (1928) abriu caminho a

novas alternativas de moradia baseadas no acesso à propriedade, favorecendo os incorporadores. A classe média passou a ser objeto de empreendimentos imobiliários que usavam as novas tipologias verticais como forma de maximização do lucro fundiário.

No que se refere à habitação de interesse social, esta foi objeto de importantes iniciativas, algumas com padrão vertical (entre as quais podemos destacar as iniciativas do IAPI), mas não chegou a se tornar o modelo predominante de moradia popular. Embora o trabalho dos arquitetos modernos locais tenha originado realizações exemplares de grande qualidade, estas não tiveram disseminação correspondente às necessidades.

Não obstante, tanto nas soluções habitacionais mais avançadas como no campo das iniciativas de incorporação destinadas às classes altas, foi crucial o aporte das soluções arquitetônicas pesquisadas por arquitetos racionalistas e modernistas ao longo do entre-guerras. Superando o modelo dos blocos haussmanianos e dos "palacetes" neoclássicos como forma de agenciar edifícios de apartamentos, a arquitetura racional permitia maximizar o aproveitamento do solo e ao mesmo tempo prover espaços de qualidade, trazendo ainda uma estética mais afinada com as aspirações de modernidade urbana, industrial e metropolitana que legitimavam o recurso à moradia em altura.

Trazendo soluções de projeto "racional", programas atualizados, sistemas estruturais e construtivos mais eficientes e econômicos, e uma linguagem formal que ecoava os novos modos de vida urbana a serem assumidos pelos moradores em apartamentos, os arquitetos modernos foram capazes de traduzir as novas formas de moradia vertical em realizações de impacto, obtendo ao mesmo tempo ganhos importantes em termos de qualidade e adequação às necessidades que surgiam. Nesse quadro as realizações pioneiras de Rino Levi tiveram papel decisivo, contribuindo para estabelecer o elevado patamar de qualidade que caracterizaria a Arquitetura Moderna Brasileira e paulista nos anos seguintes.

Referências Bibliográficas

ANELLI, Renato (pesquisa e textos); GUERRA, Abílio (coordenação editorial) & KON, Nelson (ensaios fotográficos). **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

- ANELLI, Renato. "A arquitetura da cidade". In: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- ANELLI, Renato. "Prólogo". In: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, Lei do Inquilinato e difusão da casa própria**. São Paulo, Estação Liberdade, 1999.
- CAMPOS, Candido Malta. **Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo**. São Paulo, Senac, 2002.
- CESAR, Roberto Cerqueira. "Apresentações". In: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- FERRAZ, Geraldo. "Individualidades na história da atual arquitetura no Brasil: III - Rino Levi". In: Revista *Habitat* nº 30, maio de 1956.
- FERRAZ, Geraldo. "A crítica da obra de Rino Levi". In: MACHADO, Lúcio Gomes: "Rino Levi e a renovação da arquitetura brasileira". Tese de Doutorado, FAU / USP, 1992
- FRANCO, Luiz Roberto Carvalho. "Apresentações". In: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- GALESI, René. "O Morar Moderno: Modernização, verticalização e o pioneirismo dos edifícios residenciais na expansão da área central de São Paulo". Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2002.
- GALESI, René e CAMPOS, Candido M. "Modernismo e moradia vertical em São Paulo na década de 1930". In: *Cadernos de Pós-Graduação em arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, Editora Mackenzie, 2001.
- LEVI, Rino. "Predio de habitação do tipo semi-intensivo". In: *Revista Polytechnica* nº 119 (vol. XX), março a junho de 1935, s.n.p.
- LEVI, Rino. "Um prédio de apartamentos". In: *Revista Polytechnica* nº 120, julho a outubro de 1935.

- MACHADO, Lucio Gomes. "Documento: Rino Levi". In: Revista *Arquitetura e Urbanismo* nº 46, fevereiro a março de 1993.
- MACHADO, Lúcio Gomes. "Prefácio - Rino Levi: Uma outra face da arquitetura brasileira". In: ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- MACHADO, Lúcio Gomes. "Rino Levi e a renovação da arquitetura brasileira." Tese de Doutorado, FAU / USP, 1992.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Aeroplano / IPHAN, 2000.
- SANT'ANNA JR., Antonio Carlos. "Apresentações". In ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio e KON, Nelson. **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Edusp, 1998.
- s.n.a. "A obra de Rino Levi". In: Revista *Arquitetura* nº 42, dezembro de 1965.
- SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo, Studio Nobel, 1997.
- TELLES, Goffredo Teixeira da Silva. "Prefácio" In: **Rino Levi, arquiteto, obras 1928-1940, São Paulo, Brasil**. São Paulo, Serviço dos Países, 1940, p. 3.
- TOLEDO, Benedito Lima de. **Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo**. Empresa das Artes, São Paulo, 1996.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A.C. & CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo, Pini, 1983.